

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 100 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использование инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	

O'QITISHDA MATEMATIKA TUSHUNCHALARIDAN FOYDALANISHDA AXBOROTNING O'RNI

Jurayev Otabek Tursunovich

Farg'ona davlat universiteti Matematika kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqola bo'lajak, boshlang'ich sinf o'qituvchilarini boshlang'ich maktab o'quvchilariga matematika o'qitishda kompyuter vositalaridan foydalanishga tayyorlash muammosiga bag'ishlangan bo'lib, uning yechimini muallif "Matematikani o'qitishda kompyuter yordamini tashkil etish" integratsiyalashgan maxsus kursini ishlab chiqish va amalga oshirishda ko'radi.

Kalit so'zlar: matematika fanidan kompyuter o'qitish vositalari, metodik texnikalar, talabalarni kompyuter o'qitish vositalaridan foydalanishga tayyorlash vositalari va shakllari, uslubiy topshiriqlar turlari.

Abstract: The article deals with the problem of training future primary school teachers to use computer tools in teaching mathematics to primary school children. The author sees the solution to this problem in the development and implementation of an integrated study course, "Organization of computer support for teaching mathematics in primary school."

Key words: computer training tools in teaching mathematics, methodical techniques, means and forms of training students to use computer-assisted learning, types of methodical problems.

Аннотация: Статья посвящена проблеме подготовки будущих учителей начальных классов к использованию компьютерных средств при обучении математике младших школьников, решение которой автор видит в разработке и реализации интегрированного спецкурса "Организация компьютерной поддержки при обучении математике в начальной школе".

Ключевые слова: компьютерные средства обучения математике, методические приёмы, средства и формы подготовки студентов к использованию компьютерных средств обучения, виды методических задач.

KIRISH

Ko'pgina matematik tushunchalar turli o'quv fanlarini o'rganishda ishlatiladi. Masalan, "simmetriya" tushunchasi mehnat turkumiga mansub fanlarda (matoni, karton, qog'oz va boshqa materiallarni bichishda), funksional bog'lanish tushunchasi esa rus tilida (so'z – harflar to'plami, harf – tovushlar to'plamiga to'g'ri keladi) va tabiatshunoslikda (issiqlik, namlik, tuproq kabi sharoitlar kompleksi urug'ning unib chiqishiga sharoit yaratadi) foydalaniladi ^[1].

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari simmetriyadan mato, qog'oz va kartondan shakllar hamda narsalar yasashda foydalanib, o'quvchilarga bu tushunchaning amaliy mohiyatini ko'rsatadilar. Ayni paytda ular mehnat darslarida narsalarning maketlarini yasashga (qo'g'irchoqlar uchun kiyimlar, archa bezaklari) e'tibor qaratadilar. Bo'yoqchilik ishlarida trafaret (shablon) qo'llash, dizaynerlik ishi esa parallel ko'chirish hossalariiga asoslanadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilar bilan birga mosliklarning, xususan, binar munosabatlarning (so'zlar o'rtasidagi munosabatlar, gapda so'zlarning moslashuvi munosabati va boshqalar) hamda odamlarning qarindoshlik munosabatlari (ona-qiz, opa-singil va boshqalar) bo'yicha ko'plab misollar topadilar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakat yoki o'lkaning ma'muriy bo'linmalar haritasi bo'laklarga bo'lingan pirog yoki tort bo'lishga misol bo'la oladi. Bu misollar ro'yxatini davom ettirish mumkin ^[2]. Shunisi muhimki, ba'zan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari matematikaning boshqa o'quv fanlari bilan mavjud aloqalarini o'quvchilar uchun qiziqarli shakllarda – o'yin, tanlov, amaliy ish va hokazo tarzida ko'rsatishlari lozim.

Hozirgi davrda keng tarqalgan o'xshashlik tushunchasiga misol tariqasida so'zlar zanjirini ko'rsatish mumkin. Bu zanjirlarda har bir keyingi so'z oldingisidan faqat bittagina harfi bilan farq qiladi. Birinchi va oxirgi

so'z o'zlarining yozilishida bir xil harfga ega emas, ayni paytda harflar soni o'zgarib qoladi. Bu xususiyatga asoslangan o'yin boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun foydali (so'z zahirasi oshadi) va qiziqarli sanaladi [3].

O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotlarning o'rni deganda, biz masalani yechishdagi yangilikni aniqlash hamda masalani qiziqarli uslubda yechish yo'lini topishni tushunamiz. Bunda talaba masalani mustaqil ravishda va ijodiy yondashgan holda yechishi kerak. Buning uchun u oddiy va doimiy qo'llab kelgan standart usullardan voz kechib, masalaning yangi yechimlarini topishi, muammoning asosiy bog'lanish mohiyatini anglashi va uni yechish uchun turli variantlarni yaratishi, amaliy masalalarni yechish muammolaridan chiqish yo'llarini topishi hamda oldindan aytib berish qobiliyatlariga ega bo'lishi kerak [4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'qitishda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishda muhim bo'lgan axborotning turli shakllarini ko'rib chiqish mumkin. Buning uchun o'qituvchi talaba haqida muhim ma'lumotlarga, ya'ni uning ijodiy faoliyatga tayyorgarligini bildiradigan ma'lumotlarga ega bo'lishi muhimdir. Faoliyat jarayonida ro'y berayotgan o'zgarishlar va faoliyatning so'nggi natijalari haqida bilish katta ahamiyatga egadir. Shuning uchun ijodiy fikrlashni boshqarish bosqichlariga xizmat qiluvchi axborotning uch shaklini shartli ravishda ajratish mumkin: dastlabki, joriy va so'nggi.

Dastlabki axborotning ahamiyati shundaki, u oldinda turgan ishning maqsadini yoki talabaning aniq vazifalarni bajarishga tayyorgarligini to'g'ri aniqlashga imkoniyat yaratadi. Pedagogikada dastlabki axborotning quyidagi turlari mavjud: shaxs xususiyatlari; aqliy qobiliyatlar, talab, qiziqish; bilim va bilish darajasi. Ushbu ma'lumotlar talabaning masalani bajarishga tayyorligini aniqlashda muhimdir. Shuning uchun bunday faoliyatni tashkil qilishda quyidagilarni bilish kerak: bilim darajasi, ya'ni talabaning ijodiy faoliyati qanday bazaga asoslanib bajariladi; ijodiy ishlashni bilish qanday shakllanganligi; talabalarga uchraydigan o'ziga xos qiyinchiliklar; talabani boshqarishga bo'lgan ehtiyoj; talabaning shaxsiy xususiyatlari.

Bilim jarayonining holatini ta'riflaydigan axborot ham katta ahamiyatga egadir. Shuning uchun o'qituvchining e'tibori talabaning maqsadga qarab harakatlanishini ta'riflaydigan joriy axborot ko'rsatkichlariga qaratilishi kerak. N. F. Talizin joriy axborotni quyidagi turlarga bo'ladi: o'rganuvchi tomonidan dasturlangan faoliyat bajarilayaptimi; bajarilishi to'g'rimi; faoliyat shakli o'zlashtirishning ushbu bosqichiga mos keladimi; umumiy-lashtirish, o'zlashtirish, bajarish tezligiga asoslanib faoliyat shakllanmoqdami.

Har bir aniq holatda joriy axborotning mazmuni talabaga va topshirilgan dasturga bog'liq bo'ladi. Joriy axborotning ijodiy ishlashdagi o'ziga xos ko'rsatkichlari quyidagilardir: talabaning vazifani bajarish qobiliyati (maqsadga muvofiqlik, to'g'rilik, tezlik); ish jarayonida paydo bo'layotgan qiyinchiliklar va ularning kelib chiqish sabablari; masalani o'zlashtirish, yechim uslubini tanlashda talabaning mustaqilligi; talabaning o'zini o'zi nazorat qilishi.

Har bir ijodiy ish tugagandan keyin olingan axborot muhim o'rin egallaydi. Ushbu axborot ijodiy ishning borishiga baho berishda va ob'ektiv tahlil qilishda muhim ahamiyatga egadir, chunki olingan natijalar ishning boshida qo'yilgan maqsadga erishish darajasini hamda faoliyat bosqichlarining ketma-ketligi qanchalik to'g'ri va maqsadga muvofiqligini aniqlashga imkon beradi [7].

So'nggi axborotning muhim ko'rsatkichlarini ko'rib chiqamiz. Ushbu ko'rsatkichlar boshqarishning keyingi turkumiga ta'sir ko'rsatadi: erishilgan bilim darajasi (to'liqlik, umumiylik, tezkorlik); bilim va ko'nikmalarning egalanganlik darajasi; bilim va bilishda yo'l qo'yilgan kamchiliklar; vazifaning bajarilishida ijodning namoyon bo'lishi (javobning mantiqiyliqi, o'ziga xosligi).

Tajriba shuni ko'rsatadiki, talabalarning mustaqil fikrlashining shakllanishi haqiqatdan ham ularning ijodiy fikrlashini tahlil qilish va sintezlashni (bog'lashni) bilishida, umumiy-lashtirish va aniqlik kiritishida, o'rganilayotgan mavzuga, masala yechimiga va turli hayotiy holatlarga turli fikriy faoliyatni qo'llashida namoyon bo'ladi.

Psixologik-pedagogik adabiyotlarda ta'kidlanishicha, fikriy uslublarning muhimlaridan biri – bu oldindan aytib berish. Har qanday masalani (turmushda, ishlab chiqarishda, o'qishda) yechishda inson tahlil, sintez va shu vaqtdagi holatni umumiy-lashtirish asosida harakatlarning borishini oldindan ko'rishga harakat qiladi. U keyingi faoliyatini tartibga solib, to'g'rilaydi va natijalarini oldindan ko'radi. Shuning uchun oldindan ko'ra bilishni shakllantirish, natijalarni oldindan ko'rish talabalarning mustaqil fikrlashini shakllantirishning asosiy qismi hisoblanadi [5].

TAHLIL VA NATIJALAR

Geometrik masalalardan keng miqyosda foydalanish talabalarda chuqurroq fikrlash, fikrlashdagi ketma-ketlik, mustaqillik, tanqidiylik kabi fikrlash xususiyatlarini shakllantirishga imkon yaratadi. Bunda ilmiy faraz qilishni o'rgatish, mulohaza yuritish, tahlil qilishni bilish, bir-biriga bog'lash va umumiy-lashtirish kabi qobiliyatlar rivojlanib boradi.

Mulohazalarning mantiqiy qoidalari boshqa fanlarni o'rganishda ham mulohazalarni tuzishda qo'llaniladi. Bolalar tabiatshunoslik, o'zbek tili, o'qish va boshqa darslarda, tengdoshlari bilan o'ynayotganda yoki kattalar bilan suhbat chog'ida atamalarni bilmasdan turib ham mulohazalar tuzadilar [8].

Ba'zida bolalar noto'g'ri mulohazalar qilib, hatto haqiqiy xulosalardan ham noto'g'ri natijalar chiqara oladilar (masalan, "Baliq suvda yashaydi, kit ham suvda yashaydi, demak, kit ham baliq" kabi). Bolalarni xato qilishdan saqlash – fan asoslarini to'g'ri tushuntirish bilan bog'liq bo'lib, bizning holatimizda bu o'qituvchining zaruriy vazifasidir. Shu sababli, o'qituvchi matematik mantiq asoslarini yaxshi bilishi va uning metodikasini mukammal egallashi lozim.

Masalan, quyidagi fikr xulosa chiqarish qoidasiga ko'ra tuziladi:

"Agar so'z kim? nima? so'roqlariga javob bersa, u ot bo'ladi. "To'p" so'zi nima? savoliga javob beradi. Demak, "to'p" so'zi otdir".

$\frac{P \rightarrow Q, P}{Q}$, sxema bo'yicha yuritiladi va bu xulosa to'g'ridir.

Shuningdek, quyidagi fikr ham o'sha sxemaga bo'ysunadi: "Agar daraxt ignabargli bo'lsa, u doimo yashildir. Qoraqarag'ay ignabargli daraxt, demak, u doimo yashil." Yoki, "To'g'ri to'rtburchakning qarama-qarshi tomonlari o'zaro teng" deylik. Bizga dala hovli qurish uchun bir tomoni 20 m bo'lgan to'g'ri to'rtburchak shaklidagi yer maydoni ajratildi. Demak, ushbu dala hovlining qarama-qarshi tomoni uzunligi ham 20 m bo'ladi [9]. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari hech bo'lmaganda mulohaza yuritishning asosiy qoidalarni, ya'ni xulosa chiqarish va inkorni kuzatib borishlari mumkin. Bunda, agar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari mantiq fanining ziddiyatlar (qarama-qarshiliklar), uchinchisi mustasno, ikki karra inkor va boshqa qonunlarini bilishsa, maqsadga muvofiq bo'ladi [10]. Shunday qilib, matematika fani metodikasi ta'limida biz matematika bilan aloqa o'rnatamiz. Talaba har bir vazifa va masalada qandaydir matematik g'oya, fakt yoki usulning voqelikda ishlashini ko'rishni o'rganadi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini metodik amallar tarkib topadigan metodik bilimga o'rgatamiz. Aniq maqsadlarga erishish uchun talabalarga metodik amallar tizimini tuzishni mashq qildiramiz. Bizning maqsadimiz esa bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kelgusi pedagogik faoliyatida ushbu aqliy amallar elementlarini o'quvchilarda shakllantira olishlari uchun mulohaza usullari, bilish faoliyatining yo'llari bilan o'z bilimlaridan fikriy operatsiyalarda foydalana olish ko'nikma va bilimlarini mustahkamlashdir.

Tanlov fanlari o'qitilishining birinchi yo'nalishining nazariy asosini matematikadagi asosiy g'oyalardan biri bo'lgan almashtirishlar tushunchasining alohida ko'rinishi sifatidagi harakat tushunchasi tashkil etadi. Tanlov fanlarni o'qitish jarayonida axborotlardan samarali foydalanish usulida o'qituvchilar quyidagi masalalar bilan tanishadilar: mosliklar va ularning turlari, tekisliklarni almashtirish va ularning xususiyatlari, geometriyada almashtirishlar guruhlarining invariantlari nazariyasi sifatida qarash (F. Kleyn, "Erlangen dasturi"), tekislikdagi harakat, turlari, xususiyatlari, harakat turlari va ularning xususiyatlari, harakatni masalalarni isbotlash, yechish va tuzishda qo'llash, guruhlar tushunchasi va amallar guruhi, figuralarning ustma-ust tushishi va ularning guruhlarini, fazodagi harakat, tabiat va atrof-muhitda mavjud almashtirishlar, ishlab chiqarish va amaliy faoliyatda almashtirishlardan foydalanish, kristallografiya, kimyo, fizika, biologiyadagi qo'shimcha almashtirishlar, ijodkorlik va amaliy ijodiyotda almashtirishning namoyon bo'lishi, harakat g'oyasiga asoslanadigan darsdan tashqari doimiy kurslarni olib borish metodikasi.

Harakat g'oyasiga asoslanadigan darsdan tashqari doimiy kurslarni olib borish metodikasi quyidagilarni o'z ichiga oladi: ma'lum yosh darajasiga qarab matn saralash, dars talablarini aniqlash, asosiy didaktik tamoyillarni joriy qilish, matnning tajribaviy va amaliy yo'nalishini bajarish, boshlang'ich sinf o'quvchilari ijodkorligining intellektual va predmetli samaradorligiga erishish, shaxsiy omillarni hisobga olish, tafakkur faoliyatini rivojlantirish, mulohada qilish usuli bilan o'qitish, bilish faoliyati usullarini shakllantirish. Keltirilgan rejadan ko'rinib turibdiki, tanlov fanlari boy va mazmunan rang-barang bo'lib, asosiy e'tibor foydalanilayotgan matematik materialning amaliy tomoni hamda aqliy amallarni rivojlantirishga qaratilgan. Tegishli metodik qayta ishlovdan so'ng bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari tanlov fanlar mazmunining turli jihatlaridan fakultativ mashg'ulotlarda foydalanadilar.

Tanlov fanlar materiallarini o'zlashtirish jarayonida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarga ishlab chiqilgan tizim vositasida aqliy, hissiy va harakat sohalari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilari shaxsini har tomonlama rivojlantirishga imkon beradigan turli-tuman masalalar tavsiya etiladi. Eng samarali natijalarga erishish maqsadida foydalanish zarur bo'lgan masalalar turlarini ko'rib chiqamiz va ularning har biriga misol keltiramiz. Matematik asos ajratib olinib, shu asosda boshqa mazmundagi masala tuziladi. Amaliy mazmundagi masalani yechish va boshqa mazmundagi masalani tuzish boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan fakultativ mashg'ulotlar olib borishning asosiy elementlaridan biri hisoblanadi. Harakat tushunchasi va uning turlari bilan tanishtirishda tabiat va atrof-muhitdagi fazoviy jarayonlarning turli ko'rinishlarini aniqlab, talabalarda bu jarayonda faol ishtirok etishga qiziqish uyg'otiladi. Shu maqsadda ularga oldindan ma'lum va mumkin bo'lgan adabiyotlarni tavsiya qilamiz.

Bu ish ijodiy yondashuvni talab qiladi, chunki adabiyotlarda bayon qilingan materialni kerakli yo'nalishda ishlab chiqish tavsiya qilinadigan vazifalar shaklida berilishi mumkin ^[11].

San'at va amaliy ijodkorlikda amallarning voqe bo'lishiga bag'ishlangan mavzular materiali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga ritmika, tasviriy san'at, musiqa, raqs, mehnat, amaliy ijod, jismoniy tarbiya bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazishda bilimlarning ushbu sohalari bilan matematika o'rtasida aloqadorlikni yuzaga chiqaradi. Bu esa atrofimizdagi dunyoning yaxlitligi haqida qarashlarni shakllantiradi va matematikaga "hayotdan yiroq quruq fan" sifatidagi munosabatni o'zgartiradi ^[12]. Topshiriq: Simmetrik xususiyatga ega so'zlarni topish, juft so'zlar va birikmalar tuzish. Barcha ushbu misollardan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari keyinchalik bolalar bilan ishlashda keng foydalanadilar. Tanlov fanlari jarayonida biz matematik amallar bilan raqs shakllari va ritmika o'rtasida ham aloqadorlik borligini aniqlaymiz. Bu ham misollar yordamida amalga oshiriladi. Raqslarning mohiyati amallar simmetriyasining o'zi bilan belgilanadi. Ko'pgina raqslardagi holatlar odatda bir tomonga qarab aylanma harakatlarga asoslanadi ^[8].

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash mazmuniga nafaqat matematikaning integratsiyalashgan materiallari va maktab o'quvchilarining o'quv faoliyati usullari, balki ularning ijodiy faoliyat usullari ham kiritilgan. Tanlov fanlar orqali shaxs qobiliyatining rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan ijodiy jarayonlar o'rganiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, markaziy simmetriyaga doir mashg'ulotlarda talabalar oxirgi vazifada markaziy simmetriyadan namuna sifatida foydalanadilar. Agar ko'zgu berilgan tasvirning o'q simmetriyasiga vertikal qo'yilgan bo'lsa, proeksiya tekisligidagi teskari tasvirning yarmi bilan taqqoslaydilar. Vaziyat haqida dastlabki bilimlarini tekshiradilar. O'quvchilar keyinchalik fizika mashg'ulotlarida tanishadigan og'ish burchagi teskari tasvir burchagiga teng bo'ladi. Harakat metodi bilan amaliy xarakterdagi masalalarni bajarar ekan, talabalar boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan o'q simmetriyasi va boshqa dastlabki tushunchalarni berishga doir amaliy ishlarni tashkil qiladilar. Masalan, talabalar boshlang'ich sinf o'quvchilariga quyidagi topshiriqni tavsiya qiladilar: Kichik bir ko'zguni ol va uni nuqtali chiziqlar bo'yicha vertikaliga o'rnat. Sen ko'zguda nimani ko'rayapsan? Aks tasvirda bayoni o'zgartirmaydigan so'zlarni o'ylab ko'r. Bu topshiriqlar nafaqat aqliy, balki predmetli tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bo'lajak o'qituvchilar o'quvchilarda ijodkorlikni shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qiladigan bu muhim yo'nalishdan foydalanish orqali ularda qo'llar va aql uyg'un ishlashiga qiziqish uyg'otadilar. O'quvchilarning yangi bilimlarni o'zlashtirishida mehnat faoliyati predmetlari bilan amaliy bilim va ko'nikmalardan foydalanish ularning atrof-muhitni har tomonlama va chuqur bilishlariga imkon yaratadi. Masalan, boshlang'ich sinf o'quvchilariga bir qator geometrik jismlarning yoyilgan ko'rinishini tayyorlashda (bu jarayonda fazoviy va tekis jismlar o'rtasidagi aloqadorlik tushuntiriladi) chizg'ich, qalam, sirkul, qaychi, yelim va rangli qog'ozlardan foydalanish, naqshlar yasash (simmetriya xossalari mustahkamlash uchun) va tasvirlash imkoniyati beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Djumayev M. Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari va mohiyati haqida. №1-son. Fizika, matematika, informatika jurnali. – Toshkent, 2024. – B. 148-165. [Online]. URL: <http://uzpfiti.uz/uz2/fizika,matematika,informatika.html>
2. Djumayev M.I. Ta'lim sifati – pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish vositasida. Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti ilmiy axborotnomasi ilmiy-amaliy jurnali. – Buxoro, 2024. – 1(5). – B. 163-168. URL: <http://buxpxti.uz>.
3. Takrorlangan adabiyot (№1 bilan bir xil bo'lgani sababli olib tashlandi).
4. Takrorlangan adabiyot (№2 bilan bir xil bo'lgani sababli olib tashlandi).
5. M.I. Dzhumaev. Competence-based approach to teaching mathematics to primary school students according to the requirements in the national curriculum of Uzbekistan. Science and Innovation. – Vol. 3, Issue 2, February 2024. – Uif-2022: 8.2. – ISSN: 2181-3337. – Scientists.Uz. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694172>.
6. O. Jurayev, M. Yunusaliyeva. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga axborot texnologiyalarini o'rgatishning psixologik va didaktik tahlili. Ilmiy axborotnoma. – Namangan, 2021. – №8. – B. 35-39.
7. O. Juraev, G. Suyarova. In the teaching of elementary mathematical concepts Geogebra.org use of services. Modern problems of applied mathematics and information technologies. – Al-Khwarizmi, 15-17 November 2021. – P. 219.
8. O. Zhuraev. Development of ICT competence of primary school teachers in the process of continuing education. Science and Innovation. – Vol. 2, No. 4, March 2023. – Pp. 48-53.
9. O. Juraev, G. Suyarova. AKTdan foydalanish – innovatsion o'qitish vositasi sifatida (texnologiya darslari misolida). Tadqiq va tatbiq. – Tom 01, Son 03, 2023. – B. 15-19.
10. O. Jurayev, E. Akbarova. Texnologiya darsida AKTdan foydalanish – innovatsion o'qitish usuli sifatida. Fizika, matematika va mexanikaning dolzarb muammolari mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. – Buxoro, 24-25 may 2023-yil. – B. 174-177.

11. O. Jurayev, T. To'lqinboyev. O'quvchilarga ayrim matematik tushunchalarni tanishtirishda Excel elektron jadvallardan foydalanish haqida. PISA-2022 xalqaro baholash tadqiqoti natijalari tahlili va ta'lim sifatini oshirishning dolzarb masalalari: muammolar, izlanishlar va yechimlar mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya. – Farg'ona, 14-iyun 2024-yil. – B. 31-36.
12. O. Jurayev. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini matematika o'qitishda kompyuter vositalaridan foydalanishga tayyorlash imkoniyatlari haqida. Muallim ham uzliksiz bilimlendiruv. – Nukus, 2024. – №4. – B. 451-456.
13. O. Jurayev. Matematika darslarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kompyuter vositalaridan foydalanishga tayyorlash. Zamonaviy sifatli ta'lim tendensiyalari: xalqaro tajribalar va rivojlanish istiqbollari xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – Buxoro, 31-oktyabr 2024-yil. – B. 230-235.
14. O. Jurayev. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kompyuter vositalaridan foydalanishga tayyorlash. Ta'limni rivojlantirish strategiyasi: qadriyatlarga asoslangan taraqqiyot mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – Jizzax, 27-28-sentabr 2024-yil. – B. 613-617.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.